

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

POMIDOR URUG‘LARINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Axmedova Sobira Boyqul qizi
Mustafakulov Muhammadjon Abduvaliyevich
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
mmustafakulov@bk.ru

Annotatsiya: O‘zbekistonda pomidor ekini jami sabzavotlar yetishtiriladigan maydonlarning 40% dan ortig‘ini egallaydi. Mamlakatimizning qulay tuproq iqlim sharoiti va sug‘orish imkoniyatlari ushbu ekinni keng yetishtirish imkonini beradi. Pomidor – bir yillik, o‘z-o‘zidan changlanadigan o‘simlik bo‘lib, shu vaqtning o‘zida boshqa o‘simliklardan ham changlanib qolishi mumkin. Bu holat asosan jazirama issiq havo sharoitida, har xil navlar bir dalada ekilganida vujudga keladi. Shu sababdan navlar orasidagi oraliq masofa ochiq dalada kamida 100 m, himoyalangan yerlarda esa kamida 50 m bo‘lishi talab etiladi.

Kalit so‘zlar: Pomidor, pikirovka, kul, “Finish”, “Surxon 142”.

O‘zbekistonda pomidor ekini jami sabzavotlar yetishtiriladigan maydonlarning 40% dan ortig‘ini egallaydi. Mamlakatimizning qulay tuproq iqlim sharoiti va sug‘orish imkoniyatlari ushbu ekinni keng yetishtirish imkonini beradi. Pomidor – bir yillik, o‘z-o‘zidan changlanadigan o‘simlik bo‘lib, shu vaqtning o‘zida boshqa o‘simliklardan ham changlanib qolishi mumkin. Bu holat asosan jazirama issiq havo sharoitida, har xil navlar bir dalada ekilganida vujudga keladi. Shu sababdan navlar orasidagi oraliq masofa ochiq dalada kamida 100 m, himoyalangan yerlarda esa kamida 50 m bo‘lishi talab etiladi.

Urug‘chilik maydonlarida faqat saralangan elita urug‘larini yetishtirish asosida yangi urug‘lar yetishtirishdan iborat.

Pomidor urug‘lari ekiladi, ular oldindan mikroelementlar bilan ishlangan va dorilangan holga keltiriladi. Urug‘lar yetishtirishda abiotik, biotik omillar ham hisobga olinishi zarur. Urug‘lar ma‘lum muddat qorong‘ulikda tinim davrini o‘tashi zarur. Urug‘lar yetishtirishda asosan pomidorning ko‘chat usuli qo‘llaniladi, ba‘zi hollarda ko‘chatsiz usuldan foydalaniladi.

Issiqxonalarda ko‘chat yetishtirish davrida ko‘chirib (pikirovka) o‘tkazilgandan 10-15 kun o‘tgach, nav tozalash ishlari amalga oshiriladi, bunda

navga xos bo‘lmagan o‘simliklar va kasallanganlari yulib tashlanadi. Ko‘chatlar pikirovkasiz yetishtirilganida, nav tozalash ishlari o‘simlikda 3-4 ta barg paydo bo‘lganida o‘tkaziladi. Meva yetilish davri boshida nav tozalash ishlari olib boriladi. Bunda, poyasining tuzilishi, mevalar shakli va rangiga qarab, navga xos bo‘lmagan va kasallangan o‘simliklar yulib tashlanadi. Navli ekinlarni baholash dala aprobatsiyasi yordamida amalga oshiriladi. Bu ish aprobatsiya kurslaridan o‘tgan agronomlar, seleksioner olimlar va pomidor seleksiyasi hamda urug‘chiligi sohasida ishlayotgan ilmiy xodimlar tomonidan o‘tkaziladi. Pomidor urug‘lik ekinlarida 50% mevalar yetilgan paytida aprobatsiya o‘tkaziladi. Ekin navdorligi daladagi o‘simliklar ichidan namunalarni tekshirish yo‘li bilan aniqlanadi. Bunda daladagi o‘simliklar joyida tekshirishdan o‘tkaziladi.

Namunalarni analiz qilishda navli ekinlar va boshqa nav hamda o‘simliklar aralashmasi va ular nisbati tekshirilib, ekin nav tozaligi foiz hisobida aniqlanadi.

Pomidor mevalari navga xos rangga kirib, biologik yetilgan davrda yig‘ishtirib olinadi. Mevalar saralab, qo‘lda teriladi (nav va hosildorlikka ko‘ra 4-8 ta terim amalga oshiriladi). Ko‘p martali terim amalga oshirilganida ertapishar navlarda urug‘lik mevalar chiqishi 74-75%ni, o‘rtagi va kechpishar navlarda 80-85%ni tashkil etadi. Mevalardan urug‘lar ajratilib, quritilib, tozalab olib qo‘yiladi. Pomidor hosildorligi 15-20 tonna bo‘lganida 30-40 kg navdor urug‘lar, 15-25 kg elita urug‘lari tayyorlash mumkin.

Tadqiqotlarga ko‘ra, pomidorning nav urug‘chiligida “Finish” va “Surxon 142” navlarining 2- va 3-meva shokilidasidan, “Bahodir” navining esa 2-tartib meva shokilidasida yetilgan pomidor mevalaridan urug‘lar ajratilganida, ularning yuqori ekinboplik va mahsuldorlik sifatlari qayd etilgan. O‘simlikning yon shoxlarida va yuqoridagi to‘rtinchi meva shokildasidagi mevalardan urug‘ ajratish maqsadga muvofiq emas. Urug‘lik mevalar yirik bo‘lishida yirik urug‘lar shakllanishi hamda ulardan urug‘ chiqishi ko‘payishi ta‘minlanadi.

Pomidor urug‘larini ajratishdan avval mevalar saralab olinadi. Bunda mayda, kasal tekkan va notekis mevalar olib tashlanadi. Urug‘lik ekinlar hajmiga ko‘ra, pomidor urug‘lari mashinalar yordamida yoki qo‘lda ajratiladi. Ushbu mashina yordamida bir kunda 12-14 t. mevadan urug‘lari ajratilib, undan chiqqan pomidor sharbati darhol qayta ishlash korxonalariga jo‘natiladi.

Kichik hajmdagi mevalardan urug‘lari qo‘lda ajratiladi. Buning uchun mevalar ko‘ndalangiga kesilib, urug‘lar siqib olinadi va sirli yoki shisha idishlarga solinadi. Ajratilgan meva bo‘lakchalari qayta ishlanadi. Idishga solingan urug‘larga suv tekkizmasdan bijg‘itiladi (havo haroratiga qarab 4-8 soatdan to 1 sutkagacha).

Shundan so‘ng toza suvda yuvib, elak yordamida suzib olinadi va quritishga oftobga, mato yoki brezent ustiga 1-1,5 sm qalinlikda yoyiladi hamda

vaqti-vaqti bilan aralashtirib turiladi. Urug‘lar namligi 11% bo‘lganida, olib qo‘yiladi.

Pomidor urug‘lari yassi, buyraksimon shaklda, sarg‘ish-kulrang tusda kuchli tuklangan. Bitta mevada 50 tadan 200 tagacha urug‘lar shakllanadi. Bu mevaning ho‘l vaznidan 0,2-0,5%ni tashkil etadi. 1 grammda 220-350 tagacha urug‘ bo‘ladi. 1000 dona urug‘larning vazni 2,8-3,1 grammni tashkil etadi. Ular o‘zining unuvchanligini 5-7 yil davomida saqlab qoladi.

Urug‘lik ekinlarga, yetishtirilgan urug‘larga maxsus ravishda hujjatlar rasmiylashtiriladi ya’ni har bir nav bo‘yicha pomidor urug‘lariga etiketka qo‘yiladi. Shu asosida saqlash mumkin va kelasi yil uchun urug‘lar saqlash uchun olib qoyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Khamraeva D. T., Khojimatov O. K., Uralov A. I. Growth and development of *Ferula tadshikorum* Pimenov in culture //Acta Biologica Sibirica. – 2019. – T. 5. – №. 3. – С. 172-177.

2. Uralov A.I., Ganijonov D.M., Mustafaqulov M.A. Maxsar (*Carthamus tinctorius* L) – o‘simligi va uni tibbiyotda qo‘llash. Zamonaviy Innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami (2022-yil 13-14-may) B. 263-267

3. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. [Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции](#). Acta Biologica Sibirica 5 (3), 172-177

4. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. [Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*](#). Acta Biologica Sibirica 5 (2), 17-22

5. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. [ТАБИЙ ШАРОИТИДА ALLIUM ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ](#). Academic research in educational sciences 3 (1), 164-169

6. АИ Уралов, ВП Печеницын. [Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium* L. от количества листьев на генеративном побеге](#). Доклады АН РУз, 74-77